

IJOD MAKTABLARIDA TASAVVUF ADABIYOTINI ZAMONAVIY USULLARDA O‘QITISH MASALASI

Mamatxalikova Tursunoy Rahmonberdiyevna

*Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabining
ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari,
Oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasavvuf adabiyotini ijod maktablarida o‘qitishda “Aqliy hujum” metodlaridan foydalanish bo‘yicha fikrlar bayon etilgan. Shuningdek, adabiyot darslarida o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish maqsadida interfaol metodlardan foydalanish, jumladan, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarini o‘rgatishda “Aqliy hujum” metodlaridan foydalanish yo‘llari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, interfaol metodlar, tasavvuf bosqichlari.

ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ МИФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ТВОРЧЕСКИХ ШКОЛАХ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДИКАМИ

Аннотация. В статье рассматривается использование методов «мозгового штурма» в преподавании религиозной литературы в творческих школах.

Уроки литературы также показывают, как использовать интерактивные методы для развития творческого мышления учащихся, включая использование методов «мозгового штурма» при преподавании произведений Ахмада Яссави, Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура.

Ключевые слова: суфизм, интерактивные методы, стадии суфизма.

THE PROBLEM OF TEACHING MYTHICAL LITERATURE IN CREATIVE SCHOOLS BY MODERN METHODS

Annotation. This article discusses the use of "brainstorming" methods in teaching mystical literature in creative schools. Literature classes also show how to use interactive methods to develop students' creative thinking, including the use of "brainstorming" methods in teaching the works of Ahmad Yassavi, Alisher Navoi and Zahiriddin Muhammad Babur.

Keywords: mysticism, interactive methods, stages of mysticism.

Kirish. Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti kadrlarni tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, bu tizimning mukammal bo‘lishi, zamonaviy iqtisod, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalar asosida yuksalish bilan xarakterlanadi.

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ni amalga oshirishda mavjud ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimlarini tubdan o‘zgartirish zamonaviy ilmiy fikrlar yutuqlari va ijtimoiy tajribalariga, ta’lim jarayonining hamma bosqichlarida, uzluksiz ta’lim tizimi, ta’lim muassasalarining hamma shakl va turlarida ilg‘or metodik tajribalarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Zero, shaxsning ma’naviy yetukligi, bilimdonligi, zehniligi mana shu muammoni yechish jarayonida namoyon bo‘ladi.

O‘zbekistonning ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichlarida yangi ijtimoiy munosabatlarga erkin kirisha oladigan, o‘z fikrini, dunyoqarashlarini bayon eta oladigan, umuminsoniy qadriyatlarni e’tirof etadigan, milliy, ma’naviy qadriyatlarga hurmat bilan qarab, ularga amal qiladigan, ma’naviy yetuk, komil insonni, ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashdolarb muammolardan sanaladi.

Sharq xalqlarining adabiyoti qanchalik chuqur o‘rganilsa, bu xalqlar orasidagi adabiy aloqalar ham shunchalik ravshanroq ko‘rina boradi. Adabiy aloqalarning o‘rganilishi esa dohiy san’atkorlarning, adabiy maktab vakillarining ijodiy qudratini, ta’sir doirasini aniqlash uchun to‘liqroq tasavvur beradi. Bu jihatdan tasavvuf adabiyotini o‘rganish alohida ahamiyatga egadir.

Maqolaning maqsadi: Tasavvuf adabiyotini o‘rganishda belgilab olingan maqsadlar quyidagilar:

-Tasavvuf adabiyotini darsliklarda berilishi, bugungi davr o‘quvchisining tarbiyasidagi o‘rni;

-Tasavvuf adabiyotining tarbiyaviy ahamiyatini aniqlash, barkamol avlodni tarbiyalashda nimalarga e’tibor qaratish lozimligi;

-Tasavvuf adabiyotini o‘quvchi-yoshlarga o‘rgatishda yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan o‘rinli foydalanish.

Maqolaning nazariy va amaliy ahamiyati: Ish amalga oshirilish jarayonida maktab darsliklarida o‘quvchilarning o‘quv, bilim faoliyatini izchil shakllantirishga yo‘naltirilgan nazariy yondashuvlar bilan boyitildi. Shuningdek, tasavvuf adabiyotini o‘rganish bo‘yicha tegishli tavsiya va ko‘rsatmalar berildi.

Tasavvuf bu muhabbatdir. Muhabbat yo‘li esa muvaffaqiyat yo‘lidir.

Sevgililarning eng oldinda keladigani, eng keraklisi, eng go‘zali eng yuksagi Olloh sevgisidir, chunki Olloheng go‘zal sifatlarning mo‘jizakori, ijodkori, san’atkori, bajaruvchisi va xoliqdir! Inson yaxshiroq va teranroq o‘ylasa, o‘zi sevgan barcha go‘zalliklarning ortida mulkning mutlaq sohibi, butun olamlarning Robbisi – Parvardigori-Zul-jaloli val-jamol hazratlarini ko‘rgay.

Yangi pedagogik tafakkur- bu Olloh muhabbatidir. Olloh muhabbati esa banda uchun har turli xayrning, yaxshiligi go‘zallikning asl bosh manbai, bitma-tuganmas shavq, zavq va kuch-qudrat omili. Olloh sevgisiga erishgan qul avliyo bo‘lgay, olim bo‘lgay, komil bo‘lgay, xayrli inson, xayrli farzand bo‘lgay, xayrli ota-ona, xayrli qo‘shni va xayrli do‘st bo‘lgay.

Olloh sevgisiga erishmagan qul bemaza bo‘ladi, qo‘rs-qo‘pol bo‘ladi, buzg‘unchi osiy bo‘ladi, fojir va zararli bo‘ladi.

Hazrat Navoiy yozadi:

Muruvvat barcha bermoqdur, yemak yo‘q,

Futuvvat barcha qilmoqdur demak yo‘q.

Ahmad Yassaviy nafsni insoniylik dushmani deb qoralaydi, chunonchi:

Zolim nafsni hech qo‘ymayin o‘yga solgin,

Nafsim qochib chin oshiqlar Olloh dedi.

Yoki -Nafs yo‘liga kirgan kishi rasvo bo‘lur.

Ma‘nan boy inson shon-shuhrat, boylik ketidan quvmaydi. Yuksak darajadagi ma‘naviyatga ega inson-fidoyilik, jasorat, mardlik, o‘z xalqini sevish, Vatanni qadrlash, ajdodlardan faxrlanish fazilatlarini bilan ajralib turadi. Insonning insonligi, avvalo, uning ma‘naviy-axloqiy jihatdan barkamolligi bilan belgilanadi.

Ma'naviy barkamollikning asosiy belgilari quyidagilar:ota-onasi, farzandlari, qarindoshlari, xullas, butun oila a'zolari, qo'ni-qo'shnilari, mahallakuyi va butun mamlakat xalqi farovonligi haqida qayg'urish; tevarak-atrofdagi kishilarga kerakli bo'lishga intilish; axloqli, odobli, fe'l-atvorini yoqimli qilishni insoniy burch deb hisoblash; ajdodlarimizdan qolgan madaniy va ma'naviy merosni asrab-avaylash; milliy qadriyatlar va an'analarni qadrlash; vatanparvar, xalqparvar, insonparvar bo'lish; bironing og'irini yengil qilishga intilish; diyonat, adolat, mehr-shafqat va ezgulikni himoya qilish; va'daga vafo qilish; do'stlik va o'rtoqlikni e'zozlash va boshqalar kiradi.

Komil insonning xislat va fazilatlari: Komil insonning umumiy xislatlari:yoqimlilik, ko'rkamlik, jozibadorlik, hurmatga sazovorlik, o'ziga xoslik, yetuklik, jiddiylik, madaniyatlilik, tarbiyalanganlik va boshqalar.

Komil insonning axloqiy fazilatlari: Insonparvarlik, do'stlik,g'amxo'rlik, jonkuyarlik, samimiylilik, odamiylilik, bolajonlik, imonlilik, fidokorlik, xushmuomalalik, boadablik, iltifotlilik, kechirimlilik, mehmondo'stlik, halollik, to'g'rilik, diyonatlilik, mehnatsevarlik, vatanpavarlik va boshqalar.

Ishbilarmonlik xislatlari: Ishchanlik, tirishqoqlik, mas'uliyatlilik, insoflilik, halollik, malakalilik, epchillilik, uddaburonlik, saranjom-sarishtalilik, tadbirkorlik, aniqlik, tejamkorlik, barkamollik, ta'masizlik va boshqalar.

Zukkolik va idroklilik fazilatlari: Zehnlilik, bama'nilik, xotirjamlik, sog'lom fikrlilik, donishmandlik, sezgirlik, zakovatlilik, topqirlik, notiqlik, tanqidiylik, dadillik, savodxonlik, qiziquvchanlik, ishqibozlik kabilar.

Sobitlik xislatlari: Faollik, qat'iylik, tezkorlik, jo'shqinlik, sabotlilik, bir so'zda turishlik, barqarorlik, botirlik, dovyuraklik, intizomlilik, jiddiylik, o'zini yo'qotmaslik, sovuqqonlik, o'ziga talabchanlik, kamsuqumlik, o'zini-o'zi idora qila olish va hokazolar.

Ehtiroslilik xislatlari: Ko'tarinkilik, kulib turuvchanlik, xazinlik, kelajakka ishonch, ezgulik, kek saqlamaslik, olijanoblik, nozik tabiatlilik, xayolilik, xijolatpazlik, iffatlilik va boshqalar.

Ayni "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" g'oyasi ostida bir vaqtda, shu erkimizni qudratli va intellektual salohiyatini yanada yuksaltirish uchun buyuk ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviy merosini chuqur o'rganish biz uchun ham farz, ham qarz.

Xuddi shuningdek, tasavvuf ta'limotida ham komil insonga xos fazilatlar teran ifodalangan.Ulardan ayrim misollar keltirib o'tamiz.

Tasavvufda adolatparvarlik, kamtarlik fazilatlari ulug'lanadi.Buyuk tariqat asoschisi Qul Xo'ja Ahmad Yassaviy Haq vasliga yetolmagani sababli yaxshi anglaydi va Allohga bosh egadi, inson har qancha buyuk bo'lsa ham, buyuk Olloh amri oldida ojizdir, deydi u.

Oltmish uchga yoshim yetdi,

Haq amrini mahkam tutmay o'zim johil.

Ro'za, namoz qazo qilib bo'ldim koxil.

Hozirgi kunda, ma'naviyat va ma'rifat masalalariga birinchi darajali ahamiyat berilib,O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan ta'lim tizimida olib borilgan o'ttiz yillik islohotlar mustaqillikni mustahkamlash masalalari, tarbiya sohasida sog'lom avlod, ma'naviy barkamol inson,komil inson kabi tushunchalarga izoh berishni,ularning mohiyatini ochib berishni taqozo etmoqda.Ular mohiyatan bir xil tushunchalar.

Insonni poklik va to'g'rilikka, vatanparvarlik va olijanoblikka, yuksak axloqli bo'lishga chorlaydi. Bugungi kun pedagoglari oldiga qo'yilgan eng oily vazifa-KOMIL INSONni tarbiyalash. Bu kabi yuksak tuyg'ular manbasi esa mumtoz adabiyotimiz sarchashmalaridir. Shu maqsadda o'quv dasturi va rejalarga shunday buyuk vazifalar singdirildi. Uzoq yillar davomida hatto nomini zikr etish taqiqlangan Turkistonning ulug' mashoyixi Xo'ja Ahmad Yassaviy hayoti va ijodini o'rganish 10-sinf darsligiga kiritildi. Adabiyot o'qituvchisi zimmasidagi vazifa shu ajdodimiz ijodiy merosini o'quvchilarga tanishtirish, asarlaridagi yuksak insoniy g'oyalarni ularning qalbiga singdirishdan iborat. Yassaviy tasavvuf ilmi orqali ruhiy tarbiyani olib boradi. U hikmatlarida Ollohga erishish, zohidlik, obidlik orqali emas, chin oshiqlik orqali yetishish mumkinligini uqtiradi. Misralarda til boshqa, dil boshqa nafsni yengishni sodda tarzda tushuntirib beradi. O'qituvchi "Aqliy hujum" usulini qo'llab mavzu asosida o'quvchilarni mavzu doirasida qadriyatlarini aniqlash, ayni vaqtda ularga muqobil bo'lgan g'oyalarni tanlash uchun sharoit yaratadi. Mashg'ulotlar jarayonida "Aqliy hujum" metodidan foydalanar ekan, undan bir nechta qoidalarga amal qilish talab etiladi. Ushbu qoidalar:

1. Mashg'ulot ishtirokchilarini muammo doirasida keng fikr yuritishga undash, ular tomonidan kutilgan mantiqiy fikrlarning bildirilishiga erishish.

2. Har bir ta'lim oluvchi tomonidan bildirilgan fikr yoki g'oyalar miqdori rag'batlantirib boriladi. Bu esa bildirilgan fikrlar orasidan eng maqbullarini tanlab olishga imkon beradi. Bundan tashqari fikrlarning rag'batlantirilishi navbatdagi yangi fikr yoki g'oyalarning tug'ilishga olib keladi.

3. Har bir ta'lim oluvchi o'zining shaxsiy fikri yoki g'oyalariga asoslanishi hamda ularni o'zgartirishi mumkin. Avval bildirilgan fikr (g'oyalar)ni umumlashtirish, turkumlashtirish yoki ularni o'zgartirish ilmiy asoslangan har qanday faoliyatlarini standart talablar asosida nazorat qilish, ular tomonidan bildirilayotgan fikrlarni baholashga yo'l qo'yilmaydi. Agarda ularning fikrlari baholab borilsa, ta'lim oluvchilar o'z diqqatlarini, shaxsiy fikrlarini himoya qilishga qaratadilar, oqibatda ular yangi fikrlarni ilgari surmaydilar. Mazkur metodni qo'llashdan asosiy maqsad ta'lim oluvchilarni muammo xususida keng va chuqur fikr yuritishga rag'batlantirish ekanligi e'tibordan chetda qolmagan holga ularning faoliyatlarini baholab borishning har qanday usulidan voz kechish maqsadga muvofiq.

"Aqliy hujum" metodining tuzilmasi:

Muammoli
savol

Fikr va g'oyalar
tinglanadi

Fikr va g'oyalar
guruhlanadi

Aniq va to'g'ri
javob tanlanadi

O'qituvchi yangi mavzuga kirishdan oldin o'quvchilar oldiga shunday muammolarni qo'yadi.

1."Hikmat" so'zini izohlab bering.

Yechim: (Hikmat-bilimdonlik, donishmandlik; hikmatli so'z, maqol; tibbiyot ilmi, shifokorlik) Aql-zakovat va donolik, uning ifodasi bo'lgan narsa-gap-so'z, fikr.

2.Mashoyix so'zini izohlang.

Yechim: shayx so'zining ko'pligi; keksalar, shayxlar. Hikmatli so'zlarni aytib o'tgan buyuk bobolar.

3.Turkistonqayerda joylashgan?

Yechim: Qozog'iston g'arbida joylashgan shahar. U 1918 yil 19-iyundan Turkiston viloyatining markazi hisoblanadi. Qozog'istonning qadimiy shaharlaridan biri. Shimkentning shimoli-sharqidan 160 km da joylashgan Toshkentdan Qizilo'rda orqali temir yo'llar orqali borish mumkin. Tarixiy yodgorliklari: Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi, Hazrat Sulton majmuasi, Yerosti masjid, juma masjid.

Bu metod orqali o'quvchilarning axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi shakllantiriladi.

Yassaviyning hayoti va ijodini "Aqliy hujum" usulida egallagan bilimlarni aniqlash:

Sinf o'quvchilari kichik guruhlarda ishlashadi. Guruh nomlarini tasavvuf ta'limotidan kelib chiqib, "Ma'rifat", "Tariqat", "Shariat", "Haqiqat" deb qo'yish mumkin. Guruhlarga quyidagi savollar beriladi:

1.Ahmad Yassaviy hayoti haqida ma'lumot bering.

Buyuk mutasavvif shoir Yassi yaqinidagi Sayram qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Turkistonning taniqli shayxlaridan bo'lgan. Onasi Qorasochmomo nomi bilan mashhur. Go'dakligidan onasidan, 7 yoshida otasidan ayrilgan. Bobosi Arslon bobo qo'lida tarbiyalanadi. Yassaviy 1166-yilda vafot etgan. Amir Temur Yassaviy qabri o'rnida maqbara qurdirgan.

2.Navoiy Yassaviy haqida qanday ma'lumotlar bergan?

Yechim: Alisher Navoiy "Nasoyim ul-muhabbat" asarida Yassaviyga shunday ta'rif beradi: "Xo'ja Ahmad Yassaviy Turkiston mulkining shayx ul-mashoyixidir. Maqomati oily va mashhur, karomati matavoliy va nomahaur ermish. Imom Yusuf Hamadoniyning as'hobidandir".

3.Yassaviy ijodi haqida ma'lumot bering.

Yechim: Yassaviy merosi "Devoni hikmat"ga jamlangan. 240ga yaqin she'rlari o'rin olgan. Hikmatlarida "Qul Xo'ja Ahmad", "Xo'ja Ahmad", "Miskin Ahmad", "Ahmad ibn Ibrohim" kabi taxalluslarini qo'llagan. Ijodining aksariyat qismida "nafsni tiyish" ga da'vat etadi.

Bu ma'lumotlar darslikda berilgan bo'lib, ularni so'rash bilan o'qituvchi o'quvchilardagi o'qib tushunish kompetensiyalarini shakllantiradi.

O'qituvchi quyidagi misralarning audiozapisini o'quvchilarga eshittiradi:

Nafs yo'liga kirgan kishi rasvo bo'lur,

Yo'ldan ozib, to'yib, to'zib gumroh bo'lur.

Yotsa, qopsa shayton bilan hamroh bo'lur.

Nafsni tepkil, nafsni tepkil, ey badkirdor.

To'rtlikdagi "nafs", "gumroh", "badkirdor" so'zlarini sharhlash vazifasini beradi. O'quvchilar bu so'zlarni izohlash orqali tasavvufning asosiy tushunchalarini anglab boradilar.

“**Ma’lumot toping**” topshirig’i beriladi. Bunda o‘quvchilar mediamanbalardan Yassaviy ijodiga oid, darslikka kiritilmagan ma’lumotlarni izlab topib kelishadi.

Bu ma’lumotlar quyidagicha bo‘lishi mumkin:

1. So‘fi Olloyor avlodlariga Ahmad Yassaviydan “Ulug‘ bir kitob” meros qolganligini aytadi. Bu hikmatlar majmuasidir.

2. Ushbu nodir kitobning qadimiy qo‘lyozmasi saqlanmagan.

3. “Devoni hikmat”ning keyingi asrlarga mansub qo‘lyozma va toshbosma nusxalarining ko‘pligi aniqlandi.

4. Alisher Navoiy hikmatlarni talqin etib. Shunday degan:

Turk piri olamdin etakni silking,

Do‘stdin g‘ayri tamannoi visol istamangiz.

5. Yassaviy hikmatlari Toshkentda, Turkiyada, Moskva va Qozog‘istonda chop etildi.

6. Sayramlik olim Mirahmad Mirxoldor O‘g‘li bilan usmonli turk olimi Metin Oqar birgalikda Yassaviy ijodi bo‘yicha tadqiqot o‘tkazgan.

Yassaviy hikmatlarini tahlil etish uchun “**tahlil xaritasi**” usulidan foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi:

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan birgalikda tasavvufning “shariat”, “tariqat”, “ma’rifat” va “haqiqat” bosqichlarini tahlil qiladi. Tahlil jarayonida bu bosqichlarda so‘fiy erishishi kerak bo‘lgan xislatlar haqida bahs olib boradi. Hikmatlarni o‘rganish jarayonida bu bosqichlarni anglatib, singdirib boradi. She’riyatdagi obrazlar tuzilishi Yassaviyda tasavvuf ta’limoti bilan ham og‘zaki ijod an‘analari bilan bog‘langan ekanligini anglatib boradi.

“**Tushunchalar tahlili**” metodi. Hikmatlardagi “pir”, “darvesh”, “oshiq”, “obid”, “oqil”, “zohid”, “ishq”, “tolib”, “ummat”, “rasul”, “shayton”, “iymon” kabi obraz va tushunchalar bevosita tasavvuf bilan bog‘lanib tahlil qilinadi. Yo‘l, karvon, o‘q kabi tushunchalar esa xalq og‘zaki ijodi an‘analari bilan aloqador holda tahlil qilinadi. Hikmatlardagi ishq boqiy, Ollohga bo‘lgan chin muhabbat orqali o‘quvchilarda go‘zal insoniy xislatlar shakllantiriladi.

“**Taqqoslang**” usuli. Bu usul bilan Ahmad Yassaviy hikmatlari va Rabg‘uziy qissalari taqqoslanadi. Xususan, “Qissasi Rabg‘uziy”dagi “Yetmish shayton birlashib qila olmagan ishni bir nafs qila oladi” degan fikr bilan “Devon”dagi “Nafsim meni xaloyiqqa xor ayladi” jumalari taqqoslash yo‘li bilan tahlil qilinadi.

Yoki shoirning

Zohid bo‘lma, obid bo‘lma, oshiq bo‘lgil,

Mehnat tortib, ishq yo‘lida sodiq bo‘lgil.

Nafsni tepib, dargohiga loyiq bo‘lgil,

Ishqsizlarni ham joni yo‘q, imoni yo‘q.

degan misralari bilan Nodiraning

Muhabbatsiz kishi odam emasdir,

Gar odamsan muhabbat ixtiyor et.

degan satrlarini taqqoslab tahlil etish tavsiya etiladi. Tahlil jarayonida o‘quvchilar tasavvufning mohiyatini his qilib boradilar, uning tarbiyaviy ahamiyatini kashf etadilar. Tahlil jarayonida o‘quvchilar tomonidan topilgan “shaxsiy topilmalar” ular ongiga chuqurroq muhrlanadi. Bir so‘z bilan aytganda sharq shoirlarining aksariyati kabi Ahmad Yassaviy ham tasavvuf ta’limotidan kuch-oziq olgan. Natijada hikmatlar ruhiy kamolotga hidoyat qiluvchi manbaga aylangan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tasavvuf adabiyotini o'rganishda "Aqliy hujum" metodi juda samaralidir. Tasavvufdek murakkab mavzuni o'quvchilar ongiga singdirishda bu metod o'zini oqlaydi. "Aqliy hujum" metodidan istalgan dars turlarida foydalanish mumkin. Ham yangi mavzuni bayon etish darslarida, ham takrorlash darslarida qo'llash birdek qulay.

Bu metod bir zumda sinfdagi barcha o'quvchilarni qamrab olib, ularni faollashtiradi.

Yaxlit mavzu, uning bir qismi yoki tanlab olingan muammo yuzasidan o'quvchilarga beriladigan savollar majmuasi o'qituvchi tomonidan oldindan tayyorlangan bo'lishi ishga yaxlit natija beradi.

Aqliy hujum metodi qo'yilgan muammo yechimiga bog'liq ravishda 5-10 daqiqa davom etishi mumkin. Bunda o'quvchilarning berayotgan javoblariga na o'qituvchining, na boshqalarning aralashuviga, har qanday fikr bildirishlariga yo'l qo'yilmaydi. Bu qoida ko'pincha, o'qituvchi tomonidan avtomatik tarzda buziladi, ya'ni o'quvchi bildirgan noto'g'ri fikrga tezda munosabat bildirib qo'yadi. Bu vaziyat o'quvchilarning fikrlashini to'xtatadi va darsda qo'llanayotgan aqliy hujum metodiga putur yetadi. Noto'g'ri bo'lsa-da o'quvchining o'z fikrini bildirishiga erishish kerak. O'qituvchi umumlashtirgandan so'ng to'g'ri yoki noto'g'riligi o'quvchiga ma'lum bo'ladi.

O'quvchilarning fikr yuritishlari o'qituvchi tomonidan to'g'ri yo'lga solib turiladi. Vaqti-vaqti bilan fikrlar umumlashtirib boriladi. Muammolarning yechimi topilgan sayin fikrlar shakllanib boradi, dars oxirida fikrlar umumlashtiriladi va aniq fikrga kelinadi. Bundan keyin o'quvchilar o'zlarini o'zlari solishtirib, to'g'ri yo xato fikrlarini anglab yetishadi va o'zlarini o'zlari baholaydilar. Ammo o'qituvchi ularga bahova tanbeh berib bormaydi. Egallangan bilimlarni yanada mustahkamlash uchun, o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida uyga vazifa beriladi.

Tasavvuf adabiyotini aynan shu metod orqali o'quvchilarga o'rgatish bu murakkab mavzuni yanada yaxshiroq anglashga turtki beradi. Tasavvuf adabiyotini o'quvchilar tomonidan to'g'ri talqin etilishiga olib keladi. Tasavvufiy qarashlarni o'quvchilar qalbiga singdirish o'quvchilarni insoniylikka, to'g'riso'zlikka, poklikka, go'zal axloqli bo'lishga, yoqimli ko'rkam, hurmatga sazovor bo'lishga, samimiylikka, halollikka, imon-e'tiqodli bo'lishga, boadab, diyonatli, halol, mehnatsevar, vatanparvar bo'lishga undaydi. Tasavvuf adabiyoti o'quvchilarda ishchanlik, insofililik, malakalilik, uddaburonlik, saranjom-sarishtalilik, tadbirkorlik, aniqlik, tejamkorlik, ta'masizlik, zehnilik, sog'lom fikrlilik, sezgirlilik, faollik, dovyuraklik, intizomlilik, sovuqqonlik, o'ziga talabchanlik, o'zini-o'zi idora etish, qiziquvchanlik, talabchanlik, ko'tarinkilik, sabotlilik, barqarorlik, nozik tabiatlilik kabi sifatlarni shakllantirib boradi. Bugungi shiddatli zamon va makonda xuddi shu sifatlar har bir insonda bo'lmog'i shartligi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek adabiyoti tarixi, 5 tomlik.: "Fan" 1977.
2. H. Boltaboyev. O'zbek mumtoz poetikasi tarixi. T: "O'zMU" nashriyoti, 2006.
3. O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari. T: OzMU nashriyoti, 2004.
4. Tasavvuf manbalari. O'zMU nashriyoti, 2004.
5. N. Mallayev. O'zbek adabiyoti tarixi. "O'qituvchi" nashriyoti T: 1965.
6. A. Hayitmetov. Navoiyxonlik suhbatlari, "O'qituvchi" nashriyoti T: 1993.
7. M. Nuriddinov. Boburiylar sulolasi, "Fan" nashriyoti, T: 1994.
9. www.e.adabiyot.uz. 10. www.ijod.uz.